

Aceleración paralela para el alineamiento exhaustivo en metagenómica comparativa

Esteban Perez-Wohlfeil Sergio Diaz-del-Pino Eugenia Ulzurrun Oscar Torreno
and Oswaldo Trelles

Dpto. de Arquitectura de Computadores, Universidad de Málaga
{estebanpw,sergiodiazdp,euv,oscart,ortrelles}@uma.es

Resumen—Este manuscrito presenta una versión optimizada y paralela de nuestro trabajo previo IMSAME, un alineador exhaustivo y preciso para la comparación de metagenomas. En un primer paso se ha optimizado la versión secuencial del software de forma que se ha reducido sustancialmente la demanda de memoria y de tiempo de CPU. En una segunda etapa se ha incorporado un planificador y distribuidor dinámico de tareas para su ejecución en paralelo, explotando las capacidades de las arquitecturas multicore modernas. Estas optimizaciones computacionales permiten a IMSAME calcular alineamientos casi-óptimos entre los conjuntos de secuencias que conforman cada metagenoma a fin de determinar el parecido o similitud entre dos metagenomas sin utilizar bases de datos de referencia. Por una parte mostramos que las optimizaciones secuenciales permiten hasta una mejora de 8x en función del peso de los datos; y que la eficiencia global de la implementación paralela es superior al 80% utilizando hasta 32 cores, a la vez que se mantiene la escalabilidad de la implementación.

Palabras clave— High Performance Computing, Comparación por pares, Computación paralela, Comparación de metagenomas

I. INTRODUCCIÓN

UN metagenoma es una colección de material genético bacteriano directamente recolectado de su entorno. En particular, un metagenoma se compone de un gran número de secuencias de ADN, llamadas *reads* pertenecientes a la colonia bacteriana muestreada. Estadísticamente esta muestra representa a la población original en lo relativo a la presencia de organismos (taxonomía) y la abundancia relativa de dichos organismos. Los avances tecnológicos en las técnicas de secuenciación masiva de ADN permiten obtener volúmenes de datos que llevan a la metagenómica comparativa al campo del Big Data.

En el procesamiento de datos de metagenómica existen dos aplicaciones estrella. La primera busca identificar la composición en especies y abundancia, utilizando una base de datos de organismos como punto de referencia. Este procedimiento permite identificar a qué organismo pertenece cada *read* con el objeto de realizar estudios del tipo caso/control para identificar qué bacterias o qué cambios en su abundancia pueden estar relacionados con la condición de estudio. La segunda aplicación -de lo que trata este manuscrito- busca comparar directamente dos metagenomas a fin de determinar su cercanía evolutiva e identificar posible rutas migratorias o procedencias de las especies.

El análisis de estos largos conjuntos de datos metagenómicos representa un reto computacional a distintos niveles, especialmente en el campo de la com-

paración y búsqueda de secuencias comunes. Cada metagenoma puede estar compuesto de unas cuantas decenas de millones de *reads*, y cada *read* es comparado contra todos los *reads* en el otro metagenoma. A fin de reducir este espacio de búsqueda se suele usar una base de datos de genomas como punto de referencia al cual se comparan los dos metagenomas y a partir de su composición se puede estimar la distancia entre ellos. Esta aproximación presenta dos grandes problemas: por una parte el ritmo de crecimiento de las bases de datos de genomas hará que en poco tiempo esta estrategia no sea practicable; y por otra parte, no se conocen los genomas de todos los organismos y menos de las bacterias que habitan en los organismos más diversos por lo que la aproximación no es precisa. Por ello el rendimiento de los métodos computacionales actuales que tratan estos datos sufren en proporción inversa al tamaño de los mismos. Por tanto, para abordar estos cuellos de botella y lograr tiempos de ejecución razonables, resulta apropiado aplicar, primero, nuevas aproximaciones más precisas y segundo aplicar técnicas de computación paralela a la comparación de metagenomas.

Por ejemplo, los programas de la familia BLAST [1] han sido implementados utilizando MPI [2] para entornos de memoria distribuida (e.g. mpiBLAST [3] o incluso usando FPGAs (e.g. TERABLAST [4]). De la misma manera, también se han aplicado al uso de GPUs como por ejemplo GSWABE [5] or CUSHAW2-GPU [6]. Sin embargo, la adquisición de GPUs y FPGAs supone un coste no trivial, y su especificidad limitan el uso a un restringido bagaje de programas. Otros programas multi-propósito para la genómica y metagenómica comparativa utilizan *threads* POSIX [8] (e.g. [7]) en entornos de memoria compartida.

En [9] se argumentó la dificultad de estimar la similitud entre metagenomas sin usar bases de datos de referencia y cómo el uso de éstas podían introducir errores en las comparaciones. Como solución se presentó IMSAME, un alineador exhaustivo con gaps para colecciones de metagenomas. En este manuscrito se presenta una versión optimizada y paralela que utiliza una cantidad de memoria lineal y controlada, capaz de producir los mismos resultados en menos tiempo de cómputo, y utilizando menos recursos.

II. MÉTODOS

IMSAME (Incremental Multi-Stage Alignment of METagenomes) es un alineador casi-óptimo que uti-

liza una combinación incremental de distintos métodos de alineamiento. Esta combinación permite obtener un nivel de precisión y velocidad dependiente de los requerimientos de la fase actual. Esto es, en una primera etapa se utilizan alineamientos exactos de grano grueso basados en k -mers (palabras de longitud k) para filtrar el espacio de búsqueda. En un segundo paso, se aplican filtros probabilísticos basados en extensiones lineales de hits (k -mers comunes a dos o más secuencias) y finalmente, en una tercera fase, los alineamientos con gaps de grano fino se refinan utilizando una versión acotada del algoritmo de Needleman-Wunsch [10] (i.e. una programación dinámica acotada). El diseño en etapas persigue obtener velocidad en una fase de filtrado inicial y precisión en una fase final exhaustiva. La Figura 1 muestra el flujo de trabajo de IMSAME.

Fig. 1. Flujo de trabajo de IMSAME. Empezando por arriba, (a) y (b) representan los metagenomas que van a ser comparados. (c) Computación de la tabla de 12-mers. (d) Distribución de trabajo mediante particionamiento dinámico. (e) Cada thread recibe una tarea a computar. (f) Detección de hits. (g) Extensión lineal de hits. (h) Si la extensión lineal produce un fragmento no aleatorio, se computa la programación dinámica para obtener un alineamiento con gaps.

Generalmente, la computación de hits, la extensión lineal a High-scoring Segment Pairs (HSPs) y la programación dinámica requerirán más del 85% del tiempo de cálculo. Por ello, en este trabajo se han aplicado las estrategias de paralelismo a estas fases del programa, mientras que la carga de los datos y generación de la tabla hash de 12-mers se hace de forma secuencial.

A. Cálculo de los alineamientos

En esta sección se ilustra el procedimiento interno de IMSAME para filtrar el espacio de búsqueda y calcular los alineamientos entre las secuencias contenidas en los metagenomas.

A.1 Generación de la tabla hash y filtrado por diagonales

Con objeto de encontrar alineamientos exactos para filtrar el espacio de búsqueda, inicialmente se construye una tabla hash para palabras de tamaño 12 (i.e. 12-mers) para el metagenoma de referencia. Cada entrada de la tabla hash posee una lista enlazada, de forma que al buscar las palabras del metagenoma objetivo en la tabla hash ocurrirán colisiones, que conformarán los hits. La posición de la palabra y la secuencia a la que pertenece es guardada para poder realizar posteriormente una carga de los *reads* involucrados. Dado que el metagenoma de referencia se considera una secuencia formada de subsecuencias más cortas, las coordenadas son globales respecto del orden de aparición de los *reads*, y por tanto la inserción de palabras en la tabla hash se hace ordenadamente respecto de la diagonal de las coordenadas. La diagonal es una relación de mapeo entre dos coordenadas (ambos metagenomas), tal y como se hace en [11].

Dicho procedimiento permite convertir un espacio bidimensional en unidimensional, facilitando el filtrado de un gran número de palabras que son continuaciones parciales de otras previas. En particular, esto ocurre dado que al utilizar ventanas solapantes para extraer las palabras de las secuencias, la probabilidad de que la siguiente palabra solapante de tamaño k comparta t letras con $t = k - 1$ sigue una distribución geométrica de probabilidad $p = \frac{1}{4}$ asumiendo un alfabeto uniformemente distribuido. Por ende, si al calcular una extensión lineal de un hit se obtiene un resultado probabilísticamente aleatorio, entonces está garantizado que todos los hits solapantes al fragmento en la misma diagonal producen el mismo resultado, y por tanto se pueden descartar a priori.

A.2 Detección de hits y extensión de fragmentos

Una vez que la tabla hash se construye para el metagenoma de referencia, el algoritmo procede cargando en memoria el metagenoma objetivo, extrayendo las palabras de tamaño 12 para encontrar colisiones en la tabla hash. Por cada colisión que pase el filtro de la diagonal, una extensión lineal se computa tanto hacia delante como hacia atrás respecto de la dirección de la secuencia. Esta extensión se realiza optimizando una función de *fitness* que tiene en cuenta la longitud y el número de identidades encontradas entre las secuencias.

A.3 Alineamiento guiado con gaps

Para poder aplicar una computación acotada en tiempo de CPU y memoria en la programación dinámica de los alineamientos, es necesario utilizar un método heurístico que guíe la exploración de un subespacio del espacio completo de búsqueda. IMSAME guía esta sub-exploración utilizando regiones similares, i.e. fragmentos extendidos no aleatorios, dado que estos fragmentos implican una homología entre subsecuencias comunes, y por tanto existe una

alta probabilidad de que formen parte del alineamiento óptimo. Las guías se calculan utilizando el algoritmo de Bresenham [12], el cual define una sucesión discreta de celdas a explorar entre el comienzo de las secuencias, los fragmentos involucrados y el final de las mismas. A partir de la sucesión de celdas, una ventana de tamaño variable es utilizada para restringir el espacio de búsqueda.

A.4 Acotación de la carga computacional y la demanda de memoria

La utilización de guías para explorar el subespacio de la búsqueda completa reduce la demanda de memoria necesaria para construir la tabla de la programación dinámica. Por ello, el tamaño de la ventana definida a partir de la sucesión discreta de celdas de las guías influirá directamente en la reducción de la memoria consumida y el tiempo empleado. Generalmente, una programación dinámica requiere $\mathcal{O}(n^2)$ en tiempo y espacio respecto de la entrada y por tanto crece cuadráticamente. Restringiendo la ventana a un tamaño fijo, convertimos una de las variables de entrada en una constante de forma que $k \ll n$ y por ello reducimos la complejidad a lineal. Sin embargo, en algunos casos la diferencia de longitudes entre n y m será suficientemente sustancial como para que el tamaño de la ventana escogido no sea apropiado para la guía. Por tanto, para que el tamaño de la ventana sea elegido dinámicamente en función de las longitudes de las secuencias, se propone utilizar la media geométrica, (\sqrt{nm}) , la cual convierte el espacio de las distintas longitudes a un solo valor (que será el ancho de la ventana) equilibrando los tamaños de las mismas. Más aún, un factor de reducción se incluye para ajustar paramétricamente el porcentaje de ventana utilizado tras aplicar la media geométrica. La Figura 2 muestra un ejemplo de la relación entre las variables de longitud y la media geométrica para secuencias de longitud $n, m = [1, 1000]$. Como se puede observar, la media geométrica balancea el tamaño de la ventana de forma que secuencias de longitudes muy dispares tengan ventanas acordes a la exploración que debería computarse (e.g. $n = 50, m = 1000$ tendrá un tamaño de ventana de 200 más el factor de reducción).

B. Planificador dinámico y asignación de trabajos

IMSAME utiliza un esquema Guided Self Scheduling (GSS) [13] customizado para manejar la distribución de trabajos. En particular, el metagenoma objetivo es dividido en M particiones, de las cuales cada una contendrá m_i subparticiones, con i de 1 hasta M . Una sub-partición contendrá un número de *reads* separados en bloques que representan los trabajos individuales a realizar por los threads. Para ajustar el tamaño de los bloques, los *reads* en cada sub-partición serán separados en t bloques. Por tanto, la expresión para calcular el número de *reads* por bloque en la sub-partición i será:

$$B_i = \frac{\frac{R}{M}}{t * i} = \frac{R}{M * t * i} \quad (1)$$

Fig. 2. Gráfico de contorno de la media geométrica para secuencias de longitud $n, m = [1, 1000]$. El eje x contiene el rango de valores para la variable n mientras que el eje y contiene el rango de valores para la variable m .

Donde R es el número total de *reads* en el metagenoma, M es el número de particiones, t el número de threads a ejecutar paralelamente e i el número de la partición actual en la que se produce la separación en bloques. Por tanto, el metagenoma es primero dividido por el número de particiones, éstas a su vez en sub-particiones, y finalmente entre el número de threads. La Figura 3 muestra cómo se descompone el metagenoma objetivo.

Por otro lado, la Figura 4 muestra un ejemplo para la función del planificador de trabajo para $R = 10^6$, $M = 20$ y un número variado de threads. Dicha función pertenece a la familia de funciones $1/x$ y posee una fuerte pendiente al inicio para producir bloques de tamaño más pequeño tras cada asignación. Además, como se observa en la imagen, tiene una asíntota horizontal que garantiza bloques de un mínimo tamaño a pesar del número de particiones existentes.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se llevaron a cabo dos comparaciones para comprobar las distintas mejoras incluidas en IMSAME. Todas las secuencias utilizadas pueden encontrarse en la base de datos del Human Microbiome Project¹ (HMP). Cada secuencia posee un identificador propio con el que poder localizarla y así permitir la reproducibilidad de los experimentos. Las dos comparaciones comprenden:

1. Comparación de *scaffolds* (conjunto de *reads* solapantes cuya posición original en el genoma es relativamente conocida) en secuencial para estudiar la optimización base.
2. Comparación de tres conjuntos de prueba, variando el número de cores utilizados con objeto de estudiar la aceleración, escalabilidad y eficiencia.

¹<http://hmpdacc.org/HMASM/>

Fig. 3. Descomposición de un metagenoma en bloques de trabajo. Inicialmente, el metagenoma objetivo se divide en particiones (línea roja), y a su vez, cada partición en sub-particiones (línea punteada). Finalmente, cada sub-partición se divide en el número de threads disponibles.

Función de distribución del planificador

Fig. 4. La función de distribución de reads utilizada por el planificador propuesto. El número de particiones se muestra en el eje x , junto con el número de reads en el eje y dados $R = 10^6$, $M = 20$. En morado (estrellada), azul (cuadrada) y naranja (triangular), la cantidad de reads asignados por bloque para 10, 20 y 30 threads, respectivamente.

A. Infraestructura

Las ejecuciones se realizaron en el supercomputador Picasso de la Universidad de Málaga (Málaga, España) [14]. La computación se hizo exclusivamente en los nodos fat que contienen 8 procesadores Intel E7-4870 y 2 Terabytes de RAM cada uno. El sistema de ficheros utilizado es Lustre con un rack DDN de cinco discos tridimensionales y dos controladoras redundantes SFA10000. Se utilizaron de 1 a 32 cores por cada comparación. Los tiempos de ejecución se midieron utilizando el comando `time` de UNIX.

B. Comparación de la versión original de IMSAME y las optimizaciones secuenciales

Para poder medir la aceleración paralela, primero medimos la aceleración base de IMSAME producida por las optimizaciones secuenciales respecto a la versión inicial. Por tanto, se escogieron dos conjuntos de scaffolds (SRS016105 y SRS017451) de la HMP y se ejecutaron ambas versiones. Dado que los scaffolds son de mayor longitud que los reads, se utilizaron parámetros de inicio y extensión de gap superiores a los usados por defecto (i.e. -8 para inicio y -4 para extensión). El resto de parámetros se mantuvo por defecto. El programa IMSAME original necesitó 7 minutos y 29 segundos, mientras que la versión acotada tomó 55 segundos, representando una aceleración de aproximadamente 8x. Esto es debido prin-

cialmente a dos razones (1) el filtro diagonal reduce el número de extensiones lineales y (2) la ventana acotada en la programación dinámica reduce en un orden de magnitud el tiempo de CPU y memoria requerida.

C. Aceleración introducida por la estrategia de paralelización

La aceleración producida por la paralelización es medida utilizando tres conjuntos de datos: (1) uno de tamaño pequeño con 613,983 reads y 77 MB, (2) un conjunto mediano con 3,401,514 reads y 463 MB, y finalmente (3) uno de tamaño grande con 14,295,910 reads y 1809 MB. Este procedimiento permitirá evaluar la estabilidad de la aceleración como función del tamaño de las entradas y el número de cores.

La Tabla 1 muestra el resumen de las ejecuciones. La aceleración se ha calculado como el tiempo requerido por IMSAME utilizando un sólo core dividido por el tiempo empleado utilizando más cores. La eficiencia se ha calculado como el ratio entre la aceleración obtenida y la aceleración óptima, dependiendo del número de cores. La Figura 5 muestra los valores de aceleración dado el número de cores utilizados para los tres conjuntos de datos. Como se puede observar, la aceleración es cuasi-óptima en el escenario de datos suficientemente grandes. En particular:

1. Conjunto pequeño (estrellas moradas en Figura 5): El pico de eficiencia se obtiene utilizando 2 y 4 cores. Al utilizar más de 4 cores, el reducido tamaño de los datos no permite la escalabilidad. Un número mayor de particiones podría mejorar la eficiencia del conjunto, sin embargo el tamaño de los datos es la mayor limitación.
2. Conjunto mediano (cuadrados rojos en Figura 5): El conjunto mediano tiene un tamaño un 143% mayor respecto del conjunto de datos pequeño, y se observa una eficiencia mucho mayor dado el número de cores utilizado.
3. Conjunto grande (triángulos verdes en Figura 5): Este conjunto muestra la mejor eficiencia y aceleración, con un pico casi óptimo en 8 cores y una ligera caída hasta los 32 cores, indicando que probablemente deban utilizarse más niveles de particionamiento para evitar la sincronización final de los threads.

TABLA I

TIEMPOS DE EJECUCIÓN, ACELERACIÓN Y EFICIENCIA PARA LAS EJECUCIONES DE IMSAME UTILIZANDO DE 1 A 32 CORES. LAS FILAS INDICAN EL NÚMERO DE CORES MIENTRAS QUE LAS COLUMNAS INDICAN EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN, ACELERACIÓN OBTENIDA Y EFICIENCIA.

Cores	Pequeño			Mediano			Grande		
	Tiem.(s)	Aceler.	Eficien.	Tiem.(s)	Aceler.	Eficien.	Tiem.(s)	Aceler.	Eficien.
1	425	1.00	1.00	8,634	1.00	1.00	76,253	1.00	1.00
2	252	1.69	0.84	4,770	1.81	0.91	38,009	2.00	1.00
4	126	3.37	0.84	2,571	3.36	0.84	18,867	4.00	1.00
8	76	5.59	0.70	1,262	6.84	0.86	9,838	7.75	0.97
16	42	10.12	0.63	683	12.64	0.79	5,282	14.44	0.90
32	30	14.17	0.44	388	22.25	0.70	2,937	25.96	0.81

Debe destacarse que los tiempos incluyen también las cargas de datos secuenciales y etapas no paralelas.

Fig. 5. La aceleración obtenida es mostrada para los distintos conjuntos de datos (morado, verde y rojo representan pequeño, mediano y grande, respectivamente). La aceleración óptima se muestra en azul. El eje x muestra el número de cores usado en la comparación, mientras que el eje y muestra la aceleración calculada.

IV. CONCLUSIONES

En este manuscrito hemos mostrado una versión optimizada de IMSAME en la que hemos aplicado dos estrategias de paralelización, (1) un planificador dinámico para la distribución del trabajo y (2) una paralelización de la computación de alineamientos usando threads POSIX para memoria compartida. Adicionalmente, hemos aplicado una serie de optimizaciones secuenciales sobre la versión original, las cuales han mejorado el rendimiento y disminuído la complejidad del mismo. Estas mejoras computacionales han sido verificadas utilizando un escenario con diferentes conjuntos de datos, usados en comparaciones dirigidas a probar las mejoras secuenciales y otro para probar las mejoras paralelas. Con motivo de seguir mejorando la funcionalidad de IMSAME, podemos definir las líneas de trabajo futuras:

1. Paralelización de la etapa de carga de datos y la generación de la tabla hash.

2. Estudiar el comportamiento de la distribución de trabajos usando el planificador propuesto, y construir un modelo de regresión para ajustar automáticamente el número de particiones.
3. Independencia de hiperparámetros, por ejemplo usar el porcentaje de identidad basado en una curva ROC [15].
4. Comparar la eficiencia del planificador dinámico con un método de optimización basado en algoritmos genéticos.

V. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto Europeo ELIXIR-EXCELERATE (subvención número 676559), el proyecto nacional Español "Plataforma de Recursos Biomoleculares y Bioinformáticos" (ISCIII-PT13.0001.0012) y RIRAAF (ISCIII-RD12/0013/0006) y la Universidad de Málaga.

REFERENCIAS

- [1] Altschul, Stephen F., et al. "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs." *Nucleic acids research* 25.17 (1997): 3389-3402.
- [2] Snir, Marc. *MPI—the Complete Reference: The MPI core*. Vol. 1. MIT press, 1998.
- [3] Darling, et al. "The design, implementation, and evaluation of mpiBLAST." *proceedings of ClusterWorld 2003* (2003): 13-15.
- [4] [urlhttp://www.timelogic.com/catalog/757](http://www.timelogic.com/catalog/757). Last accessed 9/5/2017.
- [5] Liu, et al. "GSWABE: faster GPU-accelerated sequence alignment with optimal alignment retrieval for short DNA sequences." *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 27.4 (2015): 958-972.
- [6] Liu, et al. "CUSHAW2-GPU: empowering faster gapped short-read alignment using GPU computing." *IEEE Design Test* 31.1 (2014): 31-39.
- [7] Li, et al. "Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform." *Bioinformatics* 25.14 (2009): 1754-1760.
- [8] Nichols, et al. *Pthreads programming: A POSIX standard for better multiprocessing*. Reilly Media, Inc., 1996.
- [9] Pérez-Wohlfeil, et al. "Pairwise and Incremental Multistage Alignment of Metagenomes: A New Proposal." *International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering*. Springer, Cham, 2017.
- [10] Gotoh, Osamu. "An improved algorithm for matching biological sequences." *Journal of molecular biology* 162.3 (1982): 705-708.
- [11] Torreno, Oscar, and Oswaldo Trelles. "Breaking the computational barriers of pairwise genome comparison." *BMC bioinformatics* 16.1 (2015): 250.

- [12] Pitteway, Michael L. V., and Dereck J. Watkinson. "Brensenham's algorithm with Grey scale. Communications of the ACM 23.11 (1980): 625-626.
- [13] Polychronopoulos, et al. "Guided self-scheduling: A practical scheduling scheme for parallel supercomputers. IEEE transactions on computers 100.12 (1987): 1425-1439.
- [14] <http://www.scbi.uma.es/site/scbi/hardware>. Last accessed 9/5/2017.
- [15] Hanley, et al. "The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology 143.1 (1982): 29-36.